

*Др Драган Јовашевић,**
Редовни професор (у пензији),
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 343.347
614.253
343.222:614.25

DOI: 10.5281/zenodo.19628511

**УГРОЖАВАЊЕ ЗДРАВЉА ЉУДИ „НОВИМ” ОБЛИЦИМА
НЕСАВЕСНОГ ПОСТУПАЊА ЛЕКАРА ИЛИ ДРУГИХ
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА**

Најчешће се здравље људи повређује, нарушава или угрожава различитим противправним делатностима појединаца или група, било злоупотребом штетних, шкодљивих материја или психоактивних контролисаних супстанци, било кроз поступање противно прописима о заштити, уређењу или унапређењу животне средине. Право на здравље представља једно од најзначајнијих људских права које је гарантовано, како универзалним или регионалним (европским) међународним документима, тако и националним уставним законодавством. Поред тога, кривично право овој заштићеној вредности пружа појачану кривичноправну заштиту акцесорне или супсидијарне природе, тек када медицинско (здравствено) право не може ефикасно да јој обезбеди остварење и заштиту. Предмет рада се састоји у правнотеоријској и судскопрактичној анализи специфичног кривичног дела које се састоји у несавесном поступању лекара или других здравствених радника чиме се одступа од медицинских правила поступања. Ради се о специфичној инкриминацији којом се повређује право на здравље управо различитим делатностима запослених медицинских радника изнутра, посебно у условима примене нових „експерименталних” начина или средстава лечења, односно недовољно испитаних лекова, „нових” вакцина за опасне или заразне болести или сл.

Кључне речи: *здравље људи, несавесно поступање, кривично дело, здравствени радник, казна.*

* jovas@prafak.ni.ac.rs

Dragan Jovašević, LL.D.,
Full Professor (retired),
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

***Endangering human health by "new" forms of medical malpractice by
doctors and other healthcare workers***

Human health is most commonly impaired, violated or endangered by various illegal activities of individuals or groups, either through the misuse of harmful substances or psychoactive controlled substances, or through actions which are contrary to regulations on the protection, regulation or improvement of the living environment. The right to health is one of the most important human rights, which is guaranteed both by universal or regional (European) international documents and by national constitutional legislation. Criminal law provides an accessory or subsidiary protection of the right to health only when medical law cannot effectively ensure the exercise and protection of the right. The subject matter of this paper is the legal-theoretical and judicial-practical analysis of a specific criminal offence, medical malpractice, which entails undue diligence and unscrupulous behavior of a doctor or other health workers which deviate from the medical professional conduct rules. This is a specific criminal offence which constitutes a violation of the right to health. It encompasses various activities of employed medical workers from the institution, particularly in cases of applying new "experimental" methods or means of treatment, such as insufficiently tested drugs, "new" vaccines for dangerous or infectious diseases, and the like.

Keywords: human health, medical maltreatment, undue diligence, criminal offence, healthcare worker, punishment.